

O INSTITUTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E TRABALHOS NO CAMPO DO DESENVOLVIMENTO

O Instituto de Políticas Públicas e Desenvolvimento Sustentável – IPPDS tem, em sua essência, o desenvolvimento de trabalhos inovadores, interdisciplinares e que integram ensino, pesquisa e extensão.

Diante disso, vem, ao longo dos anos, celebrando parcerias com órgãos nacionais e internacionais, como o Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola (FIDA), a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), o Banco Interamericano do Desenvolvimento (BID), Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), dentre outros.

As ações são voltadas ao desenho de políticas públicas, sua implementação e avaliação e ao desenvolvimento rural. Além disso, através do emprego de métodos quantitativos e qualitativos avançados, tem apoiado o progresso da agricultura do Estado e a elaboração de planos de desenvolvimento regional.

Para que essas pesquisas sejam realizadas, utilizam-se bases de dados confiáveis, robustas e atualizadas.

No mês de novembro de 2024, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE publicou os dados do Censo Demográfico 2022, com importantes informações que estão sendo analisadas pelo Grupo de Pesquisa em Agricultura e Desenvolvimento (GPAD), vinculado ao IPPDS.

O gráfico ao lado, por exemplo, apresenta o percentual de pessoas alfabetizadas, por raça e etnia, no Brasil. Como pode ser observado, o Nordeste apresenta

o menor número de alfabetizados entre todas as raças e etnias, enquanto Sul e Sudeste têm os melhores indicadores.

A seguir, apresentaremos outras análises importantes com base no Censo.

Fonte: IBGE 2024
Gráfico: Elaborado pelo GPAD/IPPDS

POPULAÇÃO RURAL BRASILEIRA CONTINUA DIMINUINDO

De acordo com dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no Censo Demográfico 2022, a população rural brasileira apresentou uma redução de aproximadamente 14,3% entre os anos de 2010 e 2022. Publicada em novembro de 2024, a pesquisa coincide com um êxodo constante, observado mundialmente desde da década de 1970.

Entretanto, essa queda acontece de maneira desigual nas diferentes regiões do Brasil. Conforme mostrado pelo Censo de 2022, a região que apresentou a maior queda da população rural foi a Sudeste, em torno

de 16,9%, restando um percentual de 5,5% de pessoas no campo. Já a menor taxa pôde ser observada no Centro-Oeste do país, onde 10,5% dos moradores rurais deixaram o campo, resultando em um percentual de 8,6%. Nas regiões Sul, Nordeste e Norte, as quedas foram de 14,9%, 14,4% e 11,1%, respectivamente.

Historicamente permeado por grandes desigualdades sociais e elevado nível de pobreza, o Nordeste foi a localização que manteve maior percentual de população rural. No semiárido, majoritariamente situado nesta região, a permanência no campo foi de 31,1%, com 12% de migração para áreas urbanas.

Fonte: Elaborado pelo GPAD/IPPDS a partir dos dados do IBGE 2024. Nota: Os municípios pertencem à delimitação do Semiárido 2021- SUDENE. As variações são aproximadas.

POPULAÇÕES QUILOMBOLAS E INDÍGENAS

OSul é a região brasileira que apresenta menor número de pessoas quilombolas, abrigando em seu território 29.056 de habitantes em comunidades remanescentes de quilombos, conforme apontam os novos dados divulgados pelo IBGE 2024. Logo após, vêm as regiões Centro-Oeste, com 44.957, e a Sudeste, com 182.305 quilombolas. A maior concentração dessa população, entretanto, acontece nos estados do Nordeste, onde 905.415 pessoas fazem parte de quilombos, correspondendo a 68% de toda a população deste grupo étnico no Brasil.

Neste âmbito, dois estados nordestinos se destacam: Bahia e Maranhão. Com 397.059 e 269.074 quilombolas, respectivamente, os dois estados concentram metade de todas as pessoas quilombolas do país e apresentam os maiores marcos dentro do assunto, o município com maior número de quilombolas no país é baiano, Senhor do Bonfim, enquanto aquele com maior percentual da população fica no Maranhão, a cidade de Alcântara, de apenas 18 mil habitantes, dos quais 84% pertencem a este grupo.

O Censo Demográfico de 2022 apontou ainda que a região semiárida apresenta quilombolas em 720 municípios dos 1.477 delimitados em 2021 pela SUDENE. Ao todo, são 567.098 residentes, 42,7% de toda a população quilombola nacional, com uma divisão de gênero bem equilibrada, dos habitantes totais: 282.919 homens e 284.179 mulheres.

Também foram divulgados dados sobre outras comunidades tradicionais. Ainda segundo o IBGE 2024, a população indígena no Brasil em 2022 era de 1.694.836 pessoas e se concentrava na Amazônia Legal, onde viviam 51,2% de todos os indígenas brasileiros. Deste número, porém, apenas 622.844 pessoas residiam em terras indígenas. Ou seja, 1.071.992 indígenas moram fora de suas terras, o que representa 63% de toda essa população.

Fonte: IBGE 2024
Gráfico: Elaborado pelo GPAD/IPPDS

ENVELHECIMENTO DA POPULAÇÃO BRASILEIRA COM FOCO PARA O SEMIÁRIDO

Os Censos Demográficos de 2010 e 2022 revelaram um envelhecimento populacional tanto no Brasil quanto na região do Semiárido. No âmbito nacional, a representatividade da população de até 18 anos em relação ao total caiu de 31,3%, em 2010, para 25,4%, em 2022. A redução também foi observada entre os jovens de 19 a 29 anos, cuja participação no total da população passou de 19,7% para 16,6% no mesmo período.

No Semiárido, a tendência foi similar. A população com até 18 anos diminuiu de 35,2%, em 2010, para 27,4%, em 2022, enquanto a faixa etária de jovens entre 19 e 29 anos reduziu sua participação de 19,6% para 16,9%.

Por outro lado, houve um crescimento na população adulta, de 30 a 59 anos. Em nível nacional, essa faixa etária representava 38,2%, em 2010, crescendo para 42,1%, em 2022. No Semiárido, o aumento foi ainda mais expressivo, passando de 33,9% para 40,4%. Já a população idosa, com 60 anos ou mais, também apresentou alta. No Brasil, a participação subiu de 10,8%, em 2010, para 15,8%, em 2022, enquanto no Semiárido a variação foi de 11,4% para 15,2%. Os dados mostram que o envelhecimento populacional é um fenômeno que se reflete tanto no país como um todo quanto em regiões específicas.

Fonte: IBGE 2024
Gráfico: Elaboração pelo GPAD/IPPDS

GEGOP LIDERA INOVAÇÃO COM GIBIS SOBRE ENVELHECIMENTO NAS ESCOLAS

No dia 27 de novembro de 2024, o grupo Gegop/IPPDS/UFV marcou um feito inédito no Brasil ao lançar a coleção de Gibis Geração Prateada, integrando o tema do envelhecimento aos currículos de escolas públicas de Santa Bárbara, MG. A iniciativa busca promover a inclusão, combater o idadismo e sensibilizar as novas gerações sobre o envelhecimento ativo.

Em um evento que reuniu mais de 100 participantes, incluindo autoridades, representantes de conselhos de direitos, universidades e sociedade civil, a professora Simone Martins, líder do Gegop, e Camila Fernandes, conteudista dos gibis, apresentaram a coleção como uma ferramenta inovadora e pedagógica. Representando a UFV, o professor Odemir Baêta destacou o compromisso da universidade com os direitos humanos e o desenvolvimento sustentável.

O prefeito Alcemir Moreira celebrou o pioneirismo de Santa Bárbara na adoção desta política educacional e reforçou a importância de parcerias para enfrentar os desafios do envelhecimento populacional. O presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, Raphael Castelo Branco, e demais líderes nacionais destacaram as externalidades positivas da iniciativa, inspirando outros municípios a seguirem o exemplo.

Tenha acesso gratuito aos gibis acessando o QR code abaixo:

Discurso do Professor Marcelo José Braga ao receber a Medalha de Ouro Peter Henry Rolfs do Mérito em Pesquisa Ano de 2024

A persistência e o agravamento de problemas como a desigualdade econômica, as mudanças climáticas e a catástrofe ecológica, a esclada da violência, as formas de crime organizado, o terrorismo, a corrupção e a polarização política, a desinformação, o negacionismo, as ameaças à democracia e a crescente desconfiança nas instituições... nos levam a refletir profundamente sobre o papel da ciência na solução desses impasses.

Para ser franco, o fato de que problemas tão graves não apenas persistem, mas se agravam, em paralelo aos nossos esforços para contribuir com o melhoramento da nossa sociedade, é algo que, às vezes, nos traz um profundo sentimento de humilhação e impotência. Diante disso, buscando recuperar o ânimo, eu frequentemente me pergunto: o que estamos fazendo errado?

Tem crescido no meio acadêmico a proposição de que as principais questões do nosso tempo são problemas sistêmicos, que não podem ser compreendidos nem solucionados isoladamente. Para alguns cientistas sociais, são “facetas de uma mesma crise”, oriundas de uma “visão de mundo obsoleta”, inadequada para lidar com os problemas sistêmicos. De acordo com essa corrente, a visão sistêmica deve prover as bases epistemológicas para a construção de um novo paradigma científico na pós-modernidade.

A construção desse novo paradigma requer, porém, mudanças importantes nas nossas formas de trabalhar em ciência, assim como nas formas de incentivo à pesquisa científica. É preciso mudar a ênfase das pesquisas, diminuindo o ímpeto das investigações de objetos cada vez mais especializados, e aumentando o interesse por estudos que explorem as relações (sistêmicas) entre diferentes objetos, e cujas interações fazem emergir os grandes problemas do nosso tempo.

Mas a abordagem transdisciplinar impõe, então, o desafio da comunicação entre os cientistas especializados. Não é apenas um problema de linguagem, de como vencer a “torre de babel” dos termos especializados de cada área. É também uma questão de visão de ciência, isto é, de como entendemos o fazer da ciência.

Paralelamente, desde o aparecimento das redes sociais, a hegemonia da visão científica de mundo tem sido crescentemente desafiada por entendimentos discordantes e, muitas vezes, surpreendentes. Concepções tais como criacionismo, terraplanismo, teorias conspiratórias sobre vacinas e outras visões que negam saberes

que, até então, pareciam estar seguramente estabelecidos, têm produzido um total colapso epistêmico capaz de romper o nosso senso compartilhado de realidade.

Enfim... deixo essas questões para a reflexão de todos nós. E encerro com uma mensagem otimista: sim, somos capazes! Enquanto instituição pública e, especialmente, enquanto empreendimento coletivo voltado à produção de conhecimento, temos a capacidade humana de responder a todos os desafios apresentados. Para isso, precisamos desenvolver arranjos organizacionais inovadores, que favoreçam a interação entre os pesquisadores e a busca de sinergias. E precisamos também, é claro, de sensibilidade para nos preocuparmos genuinamente com o futuro do planeta e a vida das pessoas.

Como diretor de uma pequena parcela desse grande empreendimento coletivo que é a nossa UFV, me cabe reafirmar que o IPPDS está aberto a ser esse espaço dentro da Universidade. É assim que vejo o nosso papel e a nossa melhor forma de contribuir com a missão da nossa instituição. Muito obrigado!

Marcelo J. Braga | Diretor do IPPDS

ACONTECEU NO IPPDS

XXXIII Seminário Internacional de Política Econômica (XXXIII SIPE)
07/11/2024 e 08/11/2024

Distribuição de cartilhas “Parâmetros da ATER Digital no Brasil” no XXXIII SIPE
08/11/2024

Homenagem da equipe coordenadora do XXXIII SIPE ao professor Marcelo José Braga
07/11/2024

Imagens: Maiana Medeiros e Antônio dos Santos